

MULOQAT PSIXOLOGIK-PEDAGOGIL VA INNOVATSION HODISA SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527281>

Ibadullaev Maqsetbay Bazarbay o'g'li
*Ajiniyoz nomidagi NDPI ning
pedagogika kafedrası Magistratura
bo'limi Ta'lim muassasalarini boshqarish
yo'nalishi 2-kurs magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bugungi ijtimoiy munosabatlarda ko'p kuzatilayotgan muloqotdagi qiyinchiliklar va ularning psixologik talqini masalasi tahlil qilingan. Muallif bu masala hususidagi turli tadqiqotchilarning fikrlarini keltirgan. Va maqola yakunida bu masalani o'rganishning o'ziga xos jihatlari haqida mulohazalar keltirgan.*

Kalit so'zlar: *o'zligini bilish, shaxs taraqqiyoti, nutq jarayoni, tashqi ta'sirlar, kattalar bilan hamqorlik, axborot almashish, idrok qilish, stixiyali, ijtimoiy yo'nalgan muloqot, o'yin va noo'yin shakllar.*

KIRISH Bugungi kunda yosh avlodni yuksak ma'naviyatli qilib shakllantirish, mustaqil mamlakatimizning ishonchli va intellektual salohiyatli fuqoralari etib tarbiyalash uzluksiz ta'lim tizimining dolzarb vazifasi bo'lib hisoblanadi. Zero yurtboshimiz ta'kidlaganidek: "Jamiyat bugun unib-o'sib kelayotgan farzandlarining har tomonlama barkamol avlod bo'lib hayotga kirib borishini o'zi uchun eng ulug', kerak bo'lsa eng muqaddas maqsad, deb biladi". Darhaqiqat, barkamol avlodni tarbiyalash masalasi uchun jamiyatning institutlari mas'uldir¹. Ayniqsa, barkamol avlodni shakllantirishning amaliyotini ta'minlashda, bu boradagi ilmiy muammolarning yechimini topish, olg'a surilgan nazariy xulosa va tasviyalarni ta'lim-tarbiya amaliyotiga tadbiq etish jamiyatimizning ota-onalar, tarbiyachi-o'qituvchilar uzluksiz ta'lim tizimi oldiga qo'yadigan davlat buyurtmasini samarali bajarilishi garovidir. Ma'lumki, har qanday jamiyatning kelajagi yosh avlodning qanday ta'lim olishiga va qay tarzda tarbiyalanishga bog'liq. Ana shunday avlodgina mamlakat oldida turgan xalqning tarixiy taqdirini belgilab bera oladi. Shunga ko'ra, yosh avlodni milliy mustaqillik ruhida tarbiyalash davlatimiz oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

¹ Ivanov P.I., Zufarova M.Y. "Umumiy psixologiya" Toshkent: O'zbekistanfaylasuflari milliy jamiyati, 2008.

ADABIYOTLAR SHARHI Ma'lumki, shaxs taraqqiyotida o'ziga xos rivojlanish bosqichlarini qamrab oladi. Aynan mazkur jarayonda shaxsda muloqotga bo'lgan ehtiyojning shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarini o'rganish muammoning dolzarbligini belgilab beradi. Ayniqsa shaxsning ijtimoiylashuvi, shaxslararo munosabatlarga kirishish jarayonidagi muloqotdagi qiyinchiliklar hozirgi kunda psixologiya fanida qo'yilayotgan muhim masalalardan biri ekanligi hammamizga ayon.

Muloqot faqat insonlarga xos bo'lgan jarayondir. Kishilarda faoliyat jarayonida bir - birlariga nimanidir aytish istagi tug'iladi.

Muloqot - odamlar o'rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishining ko'p qirrali jarayonidir Muloqot (munosabat) birgalikda faoliyat ko'rsatuvchilar o'rtasida axborot ayirboshlashni o'z ichiga oladi. Bunda munosabatning kommunikativ jihati hisobga olinadi. Kishilar munosabatga kirishishda avvalo tilga murojaat qiladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL L. S. Vigotskiy, A. N. Leontev, A.R. Luriya, D.B.Elkonin, A. V. Zaporojes, M. I.Lisina tadqiqotlarida ko'rsatilishicha, bolaning dastlabki ijtimoiy ehtiyojlaridan biri - bu muloqotga nisbatan ehtiyojdir. A.V.Zaporojes va M. I. Lisinalar tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, bolalarning kattalar bilan muloqotga kirishish ehtiyoji 7 yoshgacha bir nechta bosqichlar tarzida rivojlanib boradi²:

- 1) e'tibor va hayrixohlikka ehtiyoj paydo bo'ladi;
- 2) kattalar bilan hamqorlik qilish ehtiyoji tug'iladi;
- 3) avvalgi barcha ehtiyojlarga kattalar tomonidan hurmat qilish ehtiyoji tug'iladi;
- 4) maktabgacha tarbiya yoshidagi bolada atrofdagilar bilan o'zaro bir-birini tushunish ehtiyoji vujudga keladi

Zamonaviy psixologiyada shaxs tushunchasiga turli faoliyat sub'ekti va ob'ekti sifatida doimiy ravishda murojaat etadi. "Faoliyat sub'ekti" tushunchasining qanday tasniflanishidan qat'iy nazar, shaxsning atrof – muhiti, yashash sharoiti va jamiytdagi shaxslararo munosabatlardagifaolligini o'rganishga qaratiladi³.

Psixologik tadqiqotlarda konstruktiv hulq – atvor, effektiv, samarali muloqot va faoliyat o'rganilgan bo'lsa - da, destruktiv hulq – atvor, shaxslararo

² Karimova V.M. Oila psixologiyasi. Toshkent: O'zbekiston. 2007

³ Maxsudova M.A.Muloqot psixologiyasi. Namangan . 2005.

munosabatlarning buzilishi, xamkorlikdagi faoliyatning mavjud emasligi ko'plab qiziqishlar uyg'otganiga qaramay, juda kam o'rganilgandir.

Psixologlar, psixoterapevtlar, etnograflar, sotsiologlar, faylasuflarning say – harakatlari natijasida psixologiyaning yangi muloqot va muloqotdagi qiyinchiliklar psixologiyasi yo'nalishi vujudga keldi.

Zamonaviy psixologiyada hozirgi vaqtda ham muloqotdagi qiyinchiliklar muammolari o'rganib kelinmoqda. Odatda, muloqotdagi qiyinchiliklarni aniqlashda muloqotning optimal shakli bilan qiyoslanadi.

O'smirlik davrida tengdoshlari bilan muloqot yetakchi ahamiyat kasb etadi. Bu davrda, tengdoshlari bilan muloqot qilish ehtiyoji markaziy o'ringa chiqadi. Tengdoshlari bilan muloqotning samarali kechishi o'smir shaxsining shakllanishi, hulq – atvori va faoliyatini tashkil etishga xizmat qiladi.

Shaxs shakllanishiga asosiy ta'sir etuvchi omillardan biri muloqotdir. Muloqotning shaxs shakllanishidagi ahamiyatini rus psixologlaridan V.G. Ananov, A.A. Bodalev, Vigotskiy va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Muloqot yoki muomala yangi axborotlarning almashinuv jarayoni hamdir, bu haqda Bernard Shou quyidagilarni qayd etadi: «Agar menda bitta olma va sizda ham shuncha olma bo'lib, o'zaro almashsak, sizda ham, menda ham bittadan olma qoladi, agar har birimizda shaxsiy fikr bo'lsa va o'zaro almashsak, unda har birimizda ikkitadan g'oya bo'ladi» Ushbu ta'kiddan ham muloqot davomida o'zaro fikr almashinuv munosabatlari yuzaga kelishini ko'rish mumkin.

Rus psixologi A.A.Bodalev «insonni inson tomonidan idrok etilishiga» sinonim ravishda «insonning boshqa insonni bilishi» iborasini qo'llaydi. Inson jamiyat a'zosi sifatida qabul qilinganligi sababli muloqotda ham shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

S.L.Rubinshteyn aytganidek, «biz insonni tashqi xulq-atvoriga qarab uni o'qiyamiz». Bundan, insonni tashqi qiyofasi uni qanday shaxs ekanligidan dalolat berishini anglashimiz mumkin.

Muloqot odamlarning jamiyatda o'zaro hamkorlikdagi faoliyatlarining ichki psixologik mexanizmini tashkil etib, u hozirgi yangi demokratik munosabatlar sharoitida turli ishlab chiqarish qarorlarini yakka tartibda emas, balki birgalikda chiqarish ehtiyoji paydo bo'lganligi hisobga olinganda, odamlarning mehnat unumdorligi va samaradorligini ta'minlovchi muhim omil ekanligini bildiradi.

D.I.Feldshteyn o'smirlar muloqotining uch shaklini ajratib ko'rsatadi:

- shaxsiy-intim muloqot, guruhiy
- stixiyali, ijtimoiy
- yo'nalgan muloqot.

Shaxsiy-intim muloqot – shaxsiy simpatiya tuyg‘usi, “men” va “sen” o‘zarota’sir munosabatlariga asoslangan muloqot shakli. Shaxsiy-intim muloqot shaxslarning qadriyatlar, fikrlar va his-tuyg‘ular birligi oqibatida vujudga keladi. Shaxsiy-intim muloqot shaklining asosiy ko‘rinishlari muhabbat va do‘stlik.

Guruhiy – stixiyali muloqot – tasodifiy “men” va “ular” o‘rtasidagi aloqa natijasida vujudga keladi. Bu muloqot shakli o‘smirlarning bo‘sh vaqtlarini samarali tashkil etilmagan hollarda vujudga keladi. Guruhiy –stixiyali muloqot natijasida turli norasmiy guruhlar paydo bo‘ladi va o‘smirlarda agressivlik, shavqatsizlik, xavotirlanish, tortinchoqlik kabilar shakllanadi

Ijtimoiy yo‘nalgan muloqot – “men” va “jamiyat”ning o‘zaro ta’siri natijasida vujudga keladi. Ijtimoiy yo‘nalgan muloqot natijasida guruhlar, jamoalar va xamkorlikdagi munosabat ko‘nikmalari shakllanadi.

Psixologiyaning asosiy muammolaridan biri bo‘lib muloqotdagi qiyinchiliklar hisoblanadi. Shaxsda norasmiy muloqot jarayonida vujudga keluvchi qiyinchiliklar bilan rasmiy muloqot jarayonida duch kelinmaydi. Muloqotdagi qiyinchiliklar natijasida o‘smirda shaxsiy diskomfort, xavotirlanish, psixologik siqilish kabilar kuzatiladi. Bular sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin⁴:

-autistiklik, kuchli yolg‘izlik hissi, begonalashish, muloqotdan qochish ;

-ijtimoiy kommunabellikdagi qiyinchiliklar – kechirim so‘rash, hamdardlik bildirish, nizoli vaziyatlardan samarali chiqa olish ko‘nikmasining mavjud emasligi.

Yuqoridagilardan aksariyati, o‘smir shaxsida muloqot jarayonida salbiy emotsiyalar, yangi muloqotlardan qochish, ishonchsizlik kabilarni uyg‘otadi. Muloqotdagi qiyinchiliklarning psixologik va kommunikativ sohalari kuzatiladi. Muloqotdagi qiyinchiliklarning psixologik sohasiga shaxsning individual xususiyatlari, motivatsion yo‘nalganligi, begonalashish va yolg‘izlik kabilarni o‘z ichiga oladi.

Muloqotdagi qiyinchiliklarning kommunikativ sohasiga o‘smirning muloqotga kirisha olish qobiliyati, ovoz toni tembri kabi xususiyatlar kiradi.

V.N.Kunitsina tomonidan muloqotdagi qiyinchiliklarni quyidagi quyidagi ikki guruhi taklif etilgan:

1. sub’ektiv tarzda boshdan kechiriluvchi qiyinchiliklar. Ular har doim ham muloqotdagi hamrohlarga sezilmaydi. Barcha qiyinchiliklar shaxsdasub’ektiv tarzda kechadi.

2. ob’ektiv tarzda boshdan kechiriluvchi qiyinchiliklar. Bunda shaxsda muloqot jarayonidan yoki muloqotdagi hamroxidan qoniqmaslik, samaradorlikning pasayishi

⁴ G‘oziev E.G`. Ontogenez psixologiyasi - Toshkent: “Noshir”, 2010.

kuzatiladi.

I.S.Kon, o'smirlarda eng keng tarqalgan muloqotdagi qiyinchilik turi – tortinchoqlikdir. Uning fikricha, o'zini tortinchoq deb hisoblagan o'smirlarda introvertlik, ijtimoiy munosabatlar tizimida o'z hulq – atvorini nazorat eta olmaslik, xavotirlanish, kommunikativ sohadagi qiyinchiliklar kuzatiladi.

XULOSA VA MUNOZARA Demak, muloqotga o'rgatishda o'yin va noo'yin shakllarini qo'shib olib borishning ahamiyati katta:

1. Darsga norasmiy muloqot elementlarini kiritish. Ayni paytda didaktik o'yinlardan foydalanish, ularda muloqot tashkilotchisi rolini muallim emas, o'quvchilardan biri bajarishi.

2. E'tiborni javobning ijobiy jihatlariga qaratish. O'quvchilar o'rtoqlarining javoblarini xolisona baholashga maxsus o'rgatiladi, ayni paytda mayda - chuydalargacha e'tiborni qaratib, o'rtoqlarining javoblaridagi eng muvaffaqiyatli jihatlarini ajratib ko'rsatishni o'rganish. Kamchiliklarni qanday qilib yo'qotish haqida bahslashish, ya'ni kamchilikni bitta o'quvchining o'ziga aytish orqali ta'sir qilish.

3. Insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar Sharqda o'ziga xos xususiyatga ega. Muloqot jarayonini to'g'ri yo'lga qo'yish - jamiyatning yangilanish davrida inson ma'naviyati va ruhiyatida ro'y berayotgan o'zgarishlarning psixologik tabiatini anglashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Ivanov P.I., Zufarova M.Y. "Umumiy psixologiya" Toshkent: O'zbekistan faylasuflari milliy jamiyati, 2008.

2. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. Toshkent: O'zbekiston. 2007

3. Maxsudova M.A. Muloqot psixologiyasi. Namangan . 2005.

4. G'oziev E.G`. Ontogenez psixologiyasi - Toshkent: "Noshir", 2010.

5. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. Toshkent. 1999

6. Гамезо М.В., И.А. Домашенко. "Атлас по психологии".- Москва : "Просвещение" 2004.

